

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALAR IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH MODELINI

Teshabayeva Zamiraxon Sobirovna, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent

Urmonova Toshxon Ibragimovna, o'qituvchi, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH. Ushbu maqolada maktabgacha (5-6) yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish modelining tuzilmasi, komponentlari, metodologik yondoshuv va tamoyillari yoritilgan. Shuningdek, ilmiy-pedagogik tadqiqot jarayonida olingan kuzatish va empirik tahlil natijalarini umumlashtirish natijasida ijtimoiy-pedagogik zaruratning ta'limdagi transformatsion jarayonlar va maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda oila kollebaratsiyasiga asoslangan o'zaro uzviylik masalasi tahlil etilgan.

MAQSAD: maktabgacha ta'lim muassasalarida ijodiy faoliyatni tashkil etish, pedagogik yondashuvlarni tizimli qo'llash va mashg'ulotlarni interaktiv usullar bilan boyitish bolalarning ijodiy salohiyatini to'liq ochish va rivojlantirishga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijodiy qobiliyatning shakllanishi nafaqat pedagogik metodlar va mashg'ulotlar mazmuni bilan, balki oilaviy muhit, ijtimoiy aloqalar va bolalarning individual psixologik xususiyatlari bilan ham chambarchas bog'liqdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy-pedagogik tadqiqot jarayonida olingan kuzatish va empirik tahlil natijalarini tahlil etish, umumlashtirish natijasida ijtimoiy-pedagogik zarurat sifatida ta'limdagi transformatsion jarayonlar va maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oila kollebaratsiyasiga asoslangan o'zaro uzviylik jarayoni aniqlaydi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bolalarning ijodiy qobiliyati ularning individual psixologik xususiyatlari, qiziqishlari, fantaziyasi, tasavvuri va atrof-muhit ta'siriga bog'liq holda shakllanadi. Maktabgacha ta'limda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish jarayoni nafaqat individual psixologik xususiyatlarga, balki pedagogik metodlar, mashg'ulot turlari va ijtimoiy-madaniy muhit bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayonni kompleks tarzda yondashish orqali samarali amalga oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA: hozirgi globallashtirish davrida innovatsion texnika va texnologiyalar rivojlangan davrda bolalarning fikrlash doirasi hamda ularning ijodiy qobiliyatlari ham kengayib bormoqda. Bolalarning ijodiy qobiliyatlari va fikrlashlarini rivojlantiruvchi bir qator yangi dasturlar joriy etilmoqda. Ijodiy qobiliyatlarning tarkibiy qismlari masalasi bo'yicha turli nuqtai nazarlarni tahlil qilgandan so'ng, xulosa qilishimiz mumkin, ularni aniqlashga bo'lgan yondashuvlar farqiga qaramay, tadqiqotchilar bir ovozdan ijodiy tasavvur va ijodiy fikrlash sifatini ijodiy qobiliyatlarning muhim tarkibiy qismlari sifatida ajratib ko'rsatishadi.

Kalit so'zlar: ijodiy qobiliyat, ijodiy qobiliyatni rivojlantirish modeli, oila kollebaratsiyasi, metodologik yondoshuv, tashkiliy-texnologik component, ijodiy qobiliyatni rivojlantirish omillari

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тешабаева Замирахон Собировна, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам доцент

Урмонова Ташхон Ибрагимовна, учитель, Чирчикский государственный педагогический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ. в данной статье рассмотрены структура, компоненты, методологический подход и принципы модели развития творческих способностей у детей дошкольного (5-6) возраста. Также в результате обобщения результатов наблюдений и эмпирического анализа, полученных в ходе научно-педагогического исследования, был проанализирован вопрос о взаимосвязи социально-педагогической необходимости, основанной на трансформационных процессах в образовании и взаимодействии дошкольных образовательных организаций и семьи

ЦЕЛЬ: организация творческой деятельности в ДОУ, системное применение педагогических подходов и обогащение занятий интерактивными методами способствуют полному раскрытию и развитию творческого потенциала детей. Исследования показывают, что формирование творческих способностей тесно связано не только с содержанием педагогических методов и занятий, но и с семейным окружением, социальными связями, индивидуально-психологическими особенностями детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в результате анализа, обобщения результатов наблюдательного и эмпирического анализа, полученных в ходе научно-педагогического исследования, определяются трансформационные процессы в образовании как социально-педагогическая необходимость и процесс взаимной преемственности на основе коллаборации дошкольных образовательных организаций и семьи

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что творческие способности детей формируются в зависимости от их индивидуально-психологических особенностей, интересов, фантазии, воображения и влияния окружающей среды. Процесс развития творческих способностей в дошкольном образовании тесно связан не только с индивидуально-психологическими особенностями, но и с педагогическими методами, видами обучения и социокультурной средой, что служит эффективной реализации процесса за счет комплексного подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в нынешнюю эпоху глобализации, когда инновационные методы и технологии развиваются, круг мышления детей, а также их творческие способности также расширяются. Внедряется ряд новых программ, развивающих творческие способности и мышление детей. Проанализировав различные точки зрения на вопрос о компонентах творческих способностей, можно сделать вывод,

что, несмотря на различие подходов к их определению, исследователи единодушно выделяют качество творческого воображения и творческого мышления как важные составляющие творческих способностей.

Ключевые слова: творческие способности, модель развития творческих способностей, семейное коллаборационизм, методологический подход, организационно-технологический компонент, факторы развития творческих способностей

MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

Teshabayeva Zamirakhan Sobirovna, doctor of philosophy in Pedagogical Sciences (PhD) associate professor

Urmonova Toshkhan Ibragimovna, teacher, Chirchik State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION. this article covers the structure, components, methodological approach and principles of the model for the development of creative abilities in preschool (5-6) children. Also, as a result of summarizing the results of observation and empirical analysis obtained in the process of scientific and pedagogical research, the issue of mutual continuity of socio-pedagogical necessity based on transformational processes in education and preschool educational organizations and family collaboration was analyzed.

AIM: organization of creative activities in preschool educational institutions, systematic application of pedagogical approaches and enrichment of classes with interactive methods will help to fully open and develop the creative potential of children. Research shows that the formation of creative abilities is closely related not only to the content of pedagogical methods and training, but also to the family environment, social ties and individual psychological characteristics of children.

MATERIALS AND METHODS: analysis of the results of observation and empirical analysis obtained in the process of scientific and pedagogical research, as a result of generalization, as a result of social and pedagogical necessity, determines the process of mutual continuity in education, based on transformational processes and collaboration of preschool organizations and family.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that children's creative abilities are formed depending on their individual psychological characteristics, interests, fantasy, imagination and environmental influences. The process of developing creative abilities in preschool education is closely related not only to individual psychological characteristics, but also to pedagogical methods, types of training and the socio-cultural environment, which serves to effectively implement the process by approaching it in a complex way.

CONCLUSION: during the development of innovative techniques and technologies in the current era of globalization, the scope of children's thinking and their creative abilities are also expanding. A number of new programs are being introduced that develop children's creative abilities and thinking. After analyzing various points of view on the question of the components of creative abilities, we can conclude that, despite the difference in approaches to their identification, researchers unanimously distinguish the quality of creative imagination and creative thinking as important components of creative abilities.

Keywords: creative ability, creative ability development model, family collaboration, methodological approach, organizational and technological component, creative ability development factors

Jahonda maktabgacha yoshdagi bolalarda moslashuvchan ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish, ijodkorlikni rivojlantirishning innovatsion metodikalarini joriy etish, xalqaro standartlar asosida o'quv-metodik materiallar mazmunini takomillashtirishga qaratilgan ko'plab ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bugungi globallashtirish davrida dunyo miqyosida maktabgacha ta'lim sohasini raqamli transformatsiyalash, bolalarni har tomonlama rivojlantirishning innovatsion modellari va mexanizmlarini ishlab chiqish hamda zamonaviy texnologiyalar bilan o'zaro uyg'unlikda kreativ shaxsni tarbiyalashning ilmiy-metodik ta'minotini takomillashtirish dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Ayniqsa, maktabgacha ta'limning faol va yetakchi sub'ektlari bo'lgan bolalarning yosh va psixologik xususiyatlari, ularning ijtimoiy, shaxsiy, hissiy, nutqiy, jismoniy hamda ijodkorlik qobiliyatlari rivojlanishining o'ziga xos jihatlari pedagogdan yuksak kasbiy mahorat, ijodiy yondashuvni talab qiladi. Bolalardagi ijodiy faoliyatning har qanday kurtaklari ta'lim-tarbiya, faoliyatidan tashqarida kamol topa olmaydi. Ta'lim-tarbiya jarayonida bolalardagi yashirin iste'dodlarni yuzaga chiqarish, maktabgacha yoshdan boshlab o'z faoliyatini namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratish, ulardagi ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish kelajakda yuksak salohiyatli, ijtimoiy faol, o'tkir zehni, kashfiyotchilik qobiliyatini namoyon eta oladigan raqobatbardosh kadrlarni voyaga yetkazish garovi bo'lib hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish tizimini takomillashtirishga oid tadqiqotlar yurtimiz olimlari K.Mirzayev, J.Turdiyeva, N.Ismaylova, T.Xurvaliyeva, D.Abduraximova, F.Qodirovalarning tadqiqotlarida batafsil yoritilgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) olimlaridan V.Kusakova, B.Gerbova, A.Mixaylova, Ye.Tixeeva, F.Blexer, Ye.Nosova, A.A.Leontev, L.S.V'gotkiy, L.A.Venger, I.A.Beschanova, A.Ye.Goncharova va boshqa bir qator olimlar tomonidan bolalarni har tomonlama tarbiyalashda ijodiy rivojlantirish sohasini o'rni va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda turli metod va texnologiyalardan foydalanish masalalari keng ko'lamda o'rganilgan. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy qobiliyatini rivojlantirish masalalari E.Bono,

B.Blum, A.Shiyan, J.Almon, A.Baroodly, K. Lange, V. Seyffert kabi xorijlik olimlarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish yuzasida soha olimlari tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lishiga qaramay, maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish maxsus tadqiqot ob'ekti sifatida tadqiq qilinmagani, bu sohada chuqur ilmiy yondashuvlar, yangi bilimlarga bo'lgan ehtiyojning zarurligini belgilaydi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning omillarini, o'ziga xos xususiyatlari, texnologiyalari va modelini takomillashtirishni tadqiq qilish zamonaviy maktabgacha ta'lim pedagogikasining dolzarb masalalaridan bitridir desak mubolag'a bo'lmaydi.

Mamlakatimizda "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" va "Ilk qadam" o'quv dasturining ishlab chiqilishi uzluksiz ta'lim tizimida maktabgacha ta'limni samarali amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratdi. O'quv dasturida maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda bolalarning o'ziga xos belgilarga ega bo'lgan yoshga doir xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etishi qayd etiladi. Shu bilan birga rivojlantiruvchi muhit mazmunida quyidagilar ko'rsatiladi:

- maktabgacha ta'lim tashkilotining ko'rgazmali-rivojlantiruvchi muhiti mazmuni madaniy-tarixiy qadriyatlar: milliy va mintaqaviy an'analar; tabiat, iqlimdan kelib chiquvchi xususiyatlarga mos bo'lishi lozim;

- muhit mazmuni birlamchi dunyoqarash asoslarini shakllantirish, bolaning muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuviga yordam berishi lozim. Bu o'z navbatida maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoni samaradorligini oshirish bilan bog'liq quyidagi vazifalarni hal qilish zaruriyatini keltirib chiqaradi:

- maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida bolalarga ijodkorlik va uning turlari, bilan tanishtirishga doir yangi mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish;

- bolalarda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kasbiy pedagogik muammolarni hal qilish yo'llarini bilish;

- maktabgacha ta'lim tashkiloti rivojlantiruvchi ta'lim muhitida o'quv-metodik, didaktik materiallar va adabiyotlarni to'g'ri tanlab olish va amaliyotga tadbiiq etish;

- bolalar ijodkorligi ta'limida samaradorlikka erishish uchun o'qitish tamoyillari, zamonaviy texnologiyalar va usullarini belgilashga e'tibor qaratishni nazarda tutadi. Albatta, maktabgacha ta'limni ham shaklan, ham mazmunan yangilashga qaratilgan bu kabi innovatsiyalar ota-onalardan tortib barcha pedagoglar bola tarbiyasi, uning ta'lim olishga tayyorgarligiga zamon talablaridan kelib chiqqan holda yondashuvini talab etadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida tashkil etiladigan rivojlantiruvchi muhitdagi jarayonlar bolalarning doimiy ravishda yangi bilimlarni o'zlashtirishga, mustahkamlashga yordam beradi. Bolalarni o'z bilimini mustaqil ravishda to'ldirib borish, kechayotgan yangilanish jarayonlariga munosib moslashib borishga o'rgatish rivojlantiruvchi ta'lim muhitining asosiy maqsadidir. Dastur asosida tashkil etiladigan rivojlantiruvchi ta'lim muhiti bolalarda quyidagilarni tarkib toptiradi:

- o'zgarishlarni qabul qilish va amalga oshirish;
- tanqidiy fikrlash;
- tanlashni amalga oshirish;
- muammolarga yechim topa olish;
- ijodiy, tafakkur va ixtirochilik imkoniyatlarini namoyon etish;
- odamlar, jamiyat, mamlakat, atrof-olam to'g'risida g'amxo'rlik qilish.

Amalga oshirilayotgan tadqiqotlar doirasida ishlab chiqilgan maktabgacha katta yoshdagi (5-6) bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirishning tarkibiy-funksional modeli quyidagi o'zaro bog'liq bloklardan iborat: Maqsadli blokda maqsadni aniqlash va shakllantirish, ya'ni zamonaviy texnologiyalarni takomillashtirish asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga erishishni nazarda tutadi. Ilmiy-pedagogik tadqiqot jarayonida olingan kuzatish va empirik tahlil natijalarini tahlil etish, umumlashtirish natijasida ijtimoiy-pedagogik zarurat sifatida ta'limdagi transformatsion jarayonlar va maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oila kollebaratsiyasiga asoslangan o'zaro uzviylik jarayoni aniqlaydi.

Metodologik yondashuv blogi tizimli, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan, o'zaro bog'liq bo'lgan va o'rganilayotgan jarayonni tashkil etish majmuini belgilaydigan asosiy tamoyillarni o'z ichiga oladi, ya'ni: ijodiy faoliyat turlari bilan tanishtirish, faollik, hamkorlik, psixologik qo'llab-quvvatlash, rivojlantiruvchi ta'lim muhitini badiiy estetik tashkil etish va individual qulaylik. Maktabgacha katta yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish mazmunini loyihalash blogida bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shartlari aniqlashtirish va rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari asosidagi diagnostik-integratsion dastur ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

Tashkiliy-texnologik komponent blogi rivojlantiruvchi ta'lim muhitini tashkil etish omillari, shakllari, texnologiyalari va pedagogik shart-sharoitni belgilaydi, shuningdek, tarbiyalanuvchilarning ijodiy muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni egallashini ta'minlaydi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining samaradorligi quyidagi omillarga asoslanishi aniqlandi:

- kollaboratsiya - oila, maktabgacha ta'lim tashkiloti, MTTning bolaning ijodiy rivojlanishi borasidagi kuzatuvlari, imkoniyatlarning birlashishi, hamkorligi, davlat talablarining bolalarni har tomonlama rivojlanishini baholashga yo'naltirilganligi, ijtimoiy institutlarning faol ta'siri;

- axborotli-ma'rifiy omil- ota-onalar hamda tarbiyachi-pedagoglarda bolalarning har tomonlama ijodiy rivojlanishi borasidagi bilimlarning mavjudligi va o'zaro muvofiqligi; har bir bolada ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda individual-differensial yondashuv, ularni har tomonlama rivojlanish darajasini kuzatish, variativ dasturlar ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish borasidagi pedagogik-psixologik va maxsus-metodik bilim, malaka va ko'nikmalar majmuasi;

- tashkiliy-metodik omil-maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi o'quv-tarbiyaviy jarayonda innovatsion ta'lim turlari: shaxsga yo'naltirilgan, interfaol ta'lim, hamkorlik

ta'limi, dasturiy ta'lim, muammoli ta'lim, mustaqil ta'lim hamda o'yin texnologiyalari turlaridan samarali foydalanish; tarbiyalanuvchilar bilish faoliyatini ob'ektiv baholanishi;

- kvalimetrik omil- psixodiagnostik metodikalar bazasining mavjudligi; o'quv-axborot manbalari (takomillashtirilgan o'quv dasturlari, metodik qo'llanmalar, media faoliyat ishlanmalari), mashg'ulot jihozlari va ko'rgazmalar, raqamli texnologiyalarga asoslangan didaktik ishlanmalar. Maktabgacha katta yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, o'zida ta'lim vazifalarini muvaffaqiyatli hal etadigan va pedagogik jarayon rivoji uchun imkoniyatlar yig'indisini hisoblangan qulay tashkiliy-pedagogik shart-sharoitni yaratishni talab qiladi. Shuningdek, pedagogik tizim ishlashi va rivojini ta'minlovchi, ta'lim va moddiy-texnik makon muhitining ta'lim jarayoni sub'ektlariga ijobiy ta'sir etuvchi imkoniyatlari yig'indisini aks ettiruvchi tashkiliy pedagogik shart-sharoitlar belgilandi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish tizimining o'ziga xosligidan kelib chiqib, tadqiqot doirasida quyidagi tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarning ta'minlanishi jarayon samaradorligi oshirishga xizmat qilishi aniqlandi:

1. Mazmunli sharoit. Ma'lumki, bolalar ijodiy rivojlanishi ularning axloqiy, intellektual, jismoniy, ijtimoiy-shaxsiy rivojlanish yo'nalishlari va kompetensiyalari tizimi bo'lib, bunda maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari, kompleks diagnostika metodlari hamda baholash tizimining mavjudligi bilan alohida o'rin tutadi.

2. Texnologik sharoit. Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va baholash jarayonida:

- o'yinli texnologiyalar (rolli-ishchan o'yinlar, imitatsion o'yinlari);
- pedagogik muammoli vaziyatlarni yechish va tahlil qilish, "Kvest-games";
- kichik guruhlarda ishlash, mikro-mashg'ulotlar;
- ijodiy tadqiqotchilik metodlarini tatbiq etish;
- relaksatsiya mashg'ulotlariga alohida e'tibor qaratildi.

3. Refleksiv-korreksion sharoit. Yaratilgan pedagogik shart-sharoitlarning natijaviy-mahsuli sifatida refleksiv-korreksion (natijalarga tuzatish kiritish, korreksiyalash, rivojlantirish, qayta baholash) sharoit muhitining yaratilishiga alohida e'tibor berildi. Bunda refleksiv-korreksion sharoit mazmuni quyidagicha belgilandi:

- faol bilish motivatsiyasini rivojlantirish;
- ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish;
- shaxsiy-ijtimoiy, kommunikativ, intellektual kompetensiyalarini rivojlantirish;
- noan'anaviy mashg'ulot ishlanmalarini va qo'shimcha ta'lim sharoitini yaratish.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarining rivojlanish darajalarini baholashda tarbiyalanuvchilarning kognitiv-emotsional, shaxsiy-ijodiy tasavvuri, motivatsion faoliyati va maqsadga erishish istagi ko'rsatkichlari quyidagi mezonlar asosida baholandi: Tarbiyalanuvchining kognitiv-emotsional ko'rsatkichlari: tartibsiz fikrlashi, ko'proq g'oyalar o'ylab topishi, tasvirlarni chizish qobiliyati, vositalardan qulay foydalanishi, temperamentining xususiyatlari (plastiklik, o'zgaruvchanlik). Shaxsiy ijodiy qobiliyat ko'rsatkichlari: ijodiy salohiyatni faollashtirish, ijodiy tasavvurdan foydalanish, mustaqillik, ichki pozitsiyaga egaligi (ijodiy faoliyatga qiziqish). Motivatsion-qiyamat ko'rsatkichlari: ijodiy faoliyatga ehtiyoj, ijodkorlik qiymatini tan olish, ijodiy mahsulotni

yaratish orqali faoliyatda o'zini namoyon etishga intilish; faoliyatning natijaliligi ko'rsatkichlari: ijodiy faoliyat usullarini o'zlashtirisi, belgilangan muammoni ijodiy hal qilishda texnikani tanlash, g'oyani amalga oshirish uchun turli materiallarni tanlash, maqsadga erishish va o'z faoliyatining aniq natijalarini olish istagi. Ilmiy-pedagogik tahlillar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi kompetensiyaviy yondashuv maktabgacha katta yoshdagi bolalar ijodiy rivojlanishining tuzilmaviy modeliga funksional o'zgartirishlar kiritishni talab etadi. (1- rasm). Maktabgacha katta (5-6) yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish modeli tuzilmasi quyidagi komponentlardan tashkil topgan: maqsadli (ijtimoiy buyurtma, maqsad va vazifalar); -metodik yondoshuvli (maktabgacha katta yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik faoliyat mazmuni va o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etish. etishdagi pedagogik tamoyillar);

2.1-rasm. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ijodiy qobiliyatini rivojlantirish texnologiyalari bilan takomillashtirilgan modeli

- tashkiliy-tuzilmaviy (maktabgacha katta yosh bolalari ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar, texnologiyalar, shart-sharoitlar, shakllar);
- diagnostik-natijaviy (maktabgacha katta yosh bolalari ijodiy qobiliyatlarini ko'rsatkichlarining rivojlanganligi mezonlari, daraja ko'rsatkichlari va natija).

Mazkur model doirasidagi ta'lim tizimini tashkil etish natijasida, maktabgacha katta yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlari rivojlanishini ta'minlovchi ilmiy dunyoqarash, tushunchalar, qonuniyatlar, tamoyillar bilan bog'liq jihatlar tarbiyalanuvchilarda mustaqil o'rganish, tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarga yechim topish, jamoaviy ish qobiliyatini rivojlanganligi, tashabbuskorlik, o'z-o'zini namoyon qilish ko'nikmalariga ega bo'lganliklari kuzatildi.

Ta'lim jarayonida tarbiyachi va tarbiyalanuvchining hamkorligi yoki turli imkoniyatlardan birgalikda foydalanish ijodkorlikning asosi hisoblanadi bolalar bir vaqtda texnologiyalarni qo'llashi, yangi innovatsiyalarni yaratishi mumkin. Oqilona tashkil etilgan sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhit bolalarda izlanishga, tashabbus ko'rsatishga va ijodkorlik qobiliyatlarini namoyon etishga rag'bat uyg'otadi. Bunda tarbiyachilar bola rivojlanishi qanday kechayotganligi to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishlari, buning uchun esa ularni doimiy ravishda nazorat qilib borishlari kerak bo'ladi.

Natijaviylik mezonida bolalarda ijodiy qobiliyatning rivojlanganligi, intellektual, ijtimoiy va psixologik rivojlanganlik darajalarini inobatga olingan holda baholandi.

Xulosa o'rnida ijodkorlik qobiliyatlari bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim omil bo'lib, kelajakda to'laqonli shaxsiy sifatlar shakllanishining kompleks jarayoni hisoblanadi, deyish mumkin. Ilmiy izlanishlar natijasida quyidagi tavsiyalarni keltirish mumkin:

1. Maktabgacha katta (5-6) yosh bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoniga bolalarda bilim, ko'nikma, malakalarni chuqur o'zlashtirishga yo'naltiruvchi, rag'batlantiruvchi omil va harakatlantiruvchi kuch sifatida qarash maqsadga muvofiq.

2. Bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ularning individual xususiyatlari, ehtiyojlari, qiziqishlari, mayl va istaklarini inobatga oluvchi shaxsga yo'naltirilgan va rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samarali usul hisoblanadi.

3. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'quv-tarbiyaviy faoliyati kelajakda ijtimoiy buyurtma tarbiyalanuvchilarning individual qiziqishlari, tangidiy va ijodiy fikrlash, raqamli savodxonlik, loyihalarni boshqarish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ehtiyojlariga ko'ra belgilanishi lozimligini ko'rsatmoqda.

4. Bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bir qator tamoyillarga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi: bolalarni ijodiy faoliyat turlari bilan tanishtirish; faollik; hamkorlik; individual qulaylik; atrof-muhitni badiiy estetik tashkil etish va psixologik qo'llab-quvvatlash kabilar.

5. Maktabgacha katta yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan ta'limiy faoliyatlar mazmuni, shakl va metodlari tarbiyalanuvchilarda ijodiy-tadqiqotchilik va mustaqil bilish

qobiliyatlarini rivojlantirishga doir rivojlantiruvchi motivatsion, produktiv texnologiyalar va mexanizmlarni zamonaviy tajribalarga tayanib to'g'ri tanlashni taqozo etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802 sonli qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi- 23.12.2020 y., 09/20/802/1658-son.
2. Abdullaevaning N.SH., Maktabgacha ta'limni variativ yondashuv asosida takomillashtirish. Ped.fan.dok. diss.avtoreferati. –Toshkent, 2019.-23 b.
3. Mirbabayeva Y.P. Maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ayrim masalalari "Maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini rivojlantirish: amaliyot va xorijiy tajriba"Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2024.23-24.05. 744 b.
4. Razzakov B.X.O'quvchilarning ijodiy qobiliyati va istedodini rivojlantirish omillari. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ»№ 11(56)- 78 b.
5. Rustamova M.M. Mexnat ta'limi darslarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish texnologiyalari(Boshlang'ich sinf o'quvchilari misolida).Zamonaviy ta'lim|Современное образование 2015. №6 son.42-43b.
6. Tilovova M.M. Art pedagogika vositasida bolalar ijodkorligini rivojlantirish. Образование и инновационные исследования.2022. №5.112 b.
7. Турдиева М. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan ta'limning o'rni. 2021. – Т. 8. – №. 8.
8. Urmonova T.I. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish texnologiyalari. Maktabgacha va maktabta'limi jurnal.2025 y.13.02.436-438 b.
9. Urmonova T.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy fikrlash jarayonlarini o'stirishda interfaol metodlardan foydalanish. // Образование наука и инновационные идеи в мире. 40 (3) 197 - 200 b.